

L'edificio per uffici dell'INAIL a Vigna Murata

architetti Lorenzo Monardo¹, Anna Maria Costanzo e Stefania Glori
Strutture ing. Alessandro Palmieri
impresa Belisario² S.p.A.

Arch. Maria Paola Pagliari (INAIL e CSSM - Centro studi sul moderno)
Redazione del 10 novembre 2025

La Fonte Meravigliosa – Inquadramento urbanistico

Il programma urbanistico-edilizio promosso dal Consorzio La Fonte Meravigliosa nel settore meridionale di Roma, redatto nel 1970 e avviato alla fase attuativa a partire dal 1973, si configura come un intervento unitario di rilevante impatto territoriale, finalizzato all'attuazione di una porzione significativa del Piano di Zona 40 bis – Vigna Murata³ di 84 ettari, incidendo per oltre due terzi sull'estensione complessiva del comparto. In stretta relazione funzionale e morfologica con tale intervento si colloca l'attiguo Consorzio di Prato Smeraldo con il progetto dell'architetto Gianfranco Moneta⁴, a prevalente destinazione residenziale, che ha concorso al completamento dell'impianto insediativo, instaurando un sistema di coerenza urbanistica e compositiva a scala di quartiere.

L'intervento del Consorzio La Fonte Meravigliosa ha previsto la realizzazione di un complesso sistema insediativo a funzioni integrate, comprendente edilizia residenziale, direzionale e polifunzionale, accompagnata dalla completa esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con particolare attenzione alla dotazione di infrastrutture, attrezzature collettive e spazi

pubblici. A oltre cinquant'anni dall'avvio dei lavori, il piano risulta integralmente attuato: gli organismi edilizi a destinazione residenziale e direzionale presentano nel complesso adeguati livelli di funzionalità, efficienza distributiva e prestazioni d'uso. Alcuni fabbricati sono attualmente interessati da interventi di manutenzione e riqualificazione, riconducibili alle caratteristiche delle strutture originarie in cemento armato, adottate per ragioni di contenimento dei costi e per l'elevato grado di industrializzazione dei processi costruttivi.

I complessi commerciali risultano pienamente operativi e il sistema dei servizi collettivi appare stabilmente integrato nel tessuto urbano consolidato. Il quartiere ha progressivamente raggiunto una condizione di autosufficienza funzionale, garantita da una programmazione equilibrata delle funzioni residenziali, scolastiche, direzionali, commerciali e culturali, nonché dalla presenza di spazi dedicati alle attività collettive. Dal punto di vista ambientale e paesaggistico, il piano ha previsto un articolato sistema del verde, costituito da viali alberati, giardini di quartiere e aiuole all'interno dell'insediamento, integrato da ampie aree verdi esterne, in parte attrezzate per attività sportive e ricreative, che contribuiscono alla qualità ecologica e microclimatica del comparto.

Sotto il profilo urbano-territoriale, l'insediamento beneficia di una posizione strategica in relazione alla prossimità con il quadrante dell'EUR, alla dotazione di infrastrutture di trasporto pubblico su ferro e gomma e al collegamento con le principali direttrici viarie, mantenendo al contempo un rapporto diretto, visivo e percettivo con il paesaggio agrario della campagna romana, in particolare con l'area verde del Fosso della Cecchignola e con le superfici agricole preservate dall'Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi limitrofo, che delimitano ampi tratti del perimetro del quartiere.

A rafforzare, per antitesi, l'immagine paesaggistica della campagna romana in direzione dell'EUR concorre la presenza del contiguo Centro Idrico Eur di Vigna Murata, progettato dall'architetto Francesco Palpacelli e impostato come organismo infrastrutturale isolato nel tessuto aperto. Il complesso è caratterizzato da torri in acciaio di circa 120 metri di altezza e da due serbatoi anulari di 7 metri di altezza e 34 metri di diametro, che si configurano come elementi di forte riconoscibilità e nitida leggibilità volumetrica nel contesto della campagna circostante. La torre piezometrica assume, sul piano urbano e territoriale, il ruolo di fulcro visivo e segno ordinatore in relazione al sistema dell'EUR, stabilendo un allineamento prospettico ulteriore lungo l'asse del decumano massimo che connette la chiesa dei Santi Pietro e Paolo con l'Archivio Centrale dello Stato.

In termini di potenzialità infrastrutturali e di accessibilità, le aree dei Consorzi e quelle limitrofe lungo via di Vigna Murata risulterebbero suscettibili di una significativa valorizzazione attraverso il prolungamento della linea B della Metropolitana, attualmente attestata alla stazione Laurentina. Un'estensione del tracciato, realizzabile con un'infrastruttura a modesta profondità, consentirebbe di servire il settore di Colle di Mezzo e l'intero ambito di La Fonte Meravigliosa e Prato Smeraldo, fino alla via Ardeatina, dove sono presenti alcune aree già interessate da sviluppi insediativi puntuali prevalentemente a carattere residenziale.

Tale intervento determinerebbe un rilevante decongestionamento del traffico veicolare su gomma nei flussi da e verso l'EUR, migliorando al contempo le condizioni di sicurezza e fruibilità degli spazi urbani, anche in relazione alla presenza di numerosi presidi scolastici, e favorendo l'uso delle infrastrutture ciclo-pedonali riducendo significativamente le emissioni inquinanti nel contesto ambientale e incrementando la qualità urbana.

Planivolumetria del nucleo urbano Fonte Meravigliosa. La dorsale longitudinale destra, via Stefano Gradi, divide dalla parte denominata Prato Smeraldo. In rosso la forma dell'edificio dell'INAIL

La Fonte Meravigliosa – Inquadramento morfologico e costruttivo

L'impianto urbanistico è stato strutturato attorno a un percorso principale ad andamento anulare, configurato come ossatura distributiva primaria dell'intero sistema insediativo: all'interno dell'anello si concentrano le funzioni a maggiore rilevanza pubblica e collettiva, mentre lungo il margine esterno si attestano prevalentemente gli insediamenti residenziali. A tale sistema gerarchicamente ordinato si innestano percorsi secondari, veicolari e pedonali, che regolano la mobilità interna e articolano la sequenza degli spazi costruiti e aperti, determinando una chiara leggibilità funzionale e spaziale dell'intero quartiere.

Lungo il sistema distributivo si strutturano una serie di luoghi ed episodi urbani riconoscibili, costituiti da residenze, servizi, attrezzature commerciali e spazi verdi, che assumono la funzione di

nodi di interscambio e di polarizzazione funzionale, contribuendo alla leggibilità e alla gerarchizzazione del tessuto urbano. La concentrazione delle funzioni di relazione lungo l'anello centrale genera un continuum di spazi collettivi attrezzati, in cui il rapporto tra ambito privato e spazio pubblico risulta mediato attraverso luoghi urbani architettonicamente definiti capaci di favorire la permanenza e la socialità.

Dal punto di vista percettivo, la morfologia del percorso principale e la varietà degli spazi attraversati determinano una fruizione del paesaggio urbano per sequenze prospettiche calibrate, che evitano la visione immediata e complessiva degli organismi edilizi, privilegiando una lettura dinamica e progressiva delle volumetrie. La differenziazione tipologica, volumetrica e anche cromatica degli edifici consente l'immediato riconoscimento delle diverse destinazioni d'uso e contribuisce alla costruzione di un'immagine urbana fortemente identitaria e coerente.

In tale quadro si inseriscono esempi significativi di caratterizzazione architettonica: il complesso direzionale Z12 (INAIL), configurato come elemento di cerniera funzionale e spaziale; i nuclei residenziali in linea, contraddistinti dall'uso sistematico di frangisole e dispositivi di controllo climatico; i complessi polifunzionali, in cui la modularità degli elementi di facciata e la variazione altimetrica dei volumi valorizzano l'organismo edilizio; le emergenze verticali, come una torre residenziale, che introduce un elemento di verticalizzazione controllata del paesaggio urbano. L'uso combinato di curtain wall, pannelli prefabbricati, schermature solari, fioriere, balconi e cromatismi differenziati, concorre a definire la riconoscibilità dei singoli edifici e al contempo la loro integrazione nel sistema complessivo.

Particolare della cordonata di accesso al primo piano dell'edificio dell'INAIL (foto di cantiere)

Il sistema degli edifici di interesse pubblico è collocato strategicamente all'interno dell'anello principale, con l'obiettivo di favorire l'accessibilità, incrementare le occasioni di scambio e generare poli attrattori capaci di strutturare la vita collettiva del quartiere.

Dal punto di vista morfologico e tipologico, l'insediamento si basa su un'aggregazione per complessi, ciascuno dei quali è ulteriormente strutturato in unità elementari residenziali, commerciali e di servizio. Tale processo ha condotto alla definizione di tipologie ricorrenti – edifici in linea, torri residenziali, complessi polifunzionali – all'interno delle quali la compresenza di funzioni diverse favorisce una concentrazione delle attività, ritenuta essenziale per la qualità e la vitalità del fenomeno urbano similmente a quello che accade nei centri storici.

A scala edilizia, il progetto ha posto particolare attenzione alla coerenza tra impianto compositivo e soluzioni tecnico-costruttive, perseguendo un equilibrio tra sviluppo volumetrico e razionalità strutturale. L'organizzazione interna degli alloggi e degli uffici risponde ai rispettivi requisiti funzionali, alternando configurazioni spaziali a vano definito e soluzioni più fluide, ottenute mediante partizioni leggere e dispositivi non strutturali.

Nel complesso, il progetto interpreta il concetto di ambiente costruito come sistema complesso e polivalente, capace di rispondere non solo a esigenze funzionali e normative, ma anche alla necessità di uno sfondo urbano qualitativamente controllato, in grado di favorire l'identificazione, la relazione e la continuità tra individuo, comunità e spazio fisico.

Particolare del prospetto dell'edificio dell'INAIL - Incontro tra volumi (foto di cantiere)

Il complesso direzionale Z12 dell'INAIL di via Stefano Gradi e via Roberto Ferruzzi

Il complesso edilizio di proprietà dell'INAIL ospita la sede Roma Laurentino della Direzione Regionale Lazio dell'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nonché una pluralità di funzioni direttamente correlate allo svolgimento delle attività istituzionali per la salute, la sicurezza e la ricerca dell'Ente.

Edificato nella prima metà degli anni Ottanta, il complesso si configura come un organismo architettonico a destinazione prevalentemente direzionale, articolato in due corpi di fabbrica disposti ad "L", con i fronti principali affacciati rispettivamente su via Stefano Gradi e via Roberto Ferruzzi. Al piano terra sono concentrate funzioni a carattere sanitario e di supporto operativo, tra cui ambulatori medici, laboratori di analisi, centro di elaborazione dati, oltre a spazi di servizio quali una mensa aziendale, delle unità abitative destinate ai custodi e una sala riunioni. Il piano interrato è integralmente destinato a funzioni di servizio, comprendendo locali ad uso magazzino e autorimesse, mentre i livelli fuori terra superiori sono occupati da spazi prevalentemente ad uso ufficio.

Nella corte pertinenziale compresa tra i due corpi edilizi è inserito un grande parcheggio scoperto di forma triangolare, che funge anche da sistema di accesso al piano interrato mediante rampe carrabili distinte. Dal punto di vista distributivo e funzionale, i due fabbricati risultano interconnessi al livello interrato, la cui estensione interessa l'intera impronta planimetrica degli edifici e del piazzale interno; al piano terra il collegamento è assicurato da un portico di attraversamento, che al primo piano si configura come terrazzo praticabile. In copertura sono collocati i principali impianti tecnologici, comprendenti le centrali termiche e le centrali frigorifere.

Planimetria del piano interrato con i parcheggi e i magazzini realizzato.

Nel disegno si notano i grandi pilastri di base della sala auditorium prevista nel progetto originario e non più costruita. (archivio INAIL)

Sotto il profilo strutturale, il complesso è costituito da due edifici disposti ortogonalmente tra loro, ciascuno sviluppato in due volumi longitudinali paralleli, reciprocamente sfalsati e collegati in posizione baricentrica da nuclei verticali comprendenti vani scala e ascensori. La struttura portante è realizzata mediante telai in calcestruzzo armato, organizzati secondo una maglia strutturale modulare quadrata di $6,00 \times 6,00$ m. Lungo lo sviluppo longitudinale dei fabbricati sono inseriti giunti tecnici con cadenza variabile tra i 50 e i 60 metri lineari, finalizzati al controllo delle deformazioni e alla gestione delle dilatazioni strutturali.

Disegno di progetto del prospetto su via Roberto Ferruzzi

Planimetria del piano terra degli uffici (archivio INAIL)

Le chiusure verticali opache sono costituite da pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, ancorati alla struttura principale tramite sistemi di fissaggio meccanici a secco tipo Halfen. I serramenti esterni sono realizzati in alluminio anodizzato color bronzo e configurati prevalentemente come finestre a nastro, con porzioni di facciata continua; le superfici vetrate sono del tipo vetrocamera. L'edificio affacciato su via Stefano Gradi presenta uno sviluppo lineare esterno di circa 90 m e di circa 70 m internamente, con una profondità costante di circa 14 m. Il prospetto esterno si sviluppa su quattro livelli fuori terra, mentre quello interno su tre, con orientamento prevalente nord-sud. L'edificio prospiciente via Roberto Ferruzzi si sviluppa invece per circa 120 m sia lungo l'esterno che all'interno, mantenendo analoga profondità di 14 m; in questo caso il prospetto interno si articola su tre livelli fuori terra e quello esterno su quattro, con orientamento prevalente est-ovest.

Disegno di progetto del prospetto su via Stefano Gradi

Planimetria del secondo piano (archivio INAIL)

La superficie lorda coperta complessiva del complesso è pari a circa 62.000 m², mentre la volumetria totale è stimabile in circa 140.000 m³, considerando un'altezza interpiano media di circa 3,00 m per il piano interrato e di circa 2,70 m per i piani fuori terra.

Nel periodo compreso tra il 2009 e il 2015 l'edificio è stato oggetto di una serie di interventi di adeguamento e riqualificazione, comprendenti l'impermeabilizzazione delle superfici di copertura e la sostituzione di componenti impiantistiche, la riqualificazione funzionale del terzo e quarto piano dell'edificio di via Roberto Ferruzzi, nonché la bonifica delle fibre di amianto in matrice friabile rinvenute nelle sigillature dei giunti dei canali dell'aria, attualmente dismessi. Contestualmente sono stati realizzati interventi di adeguamento alle normative di prevenzione incendi, nonché la riorganizzazione funzionale di alcuni ambienti, in particolare depositi e sale riunioni, in funzione delle esigenze più stringenti di sicurezza.

Disegno di progetto del prospetto e sezione sul cortile interno

Vista del nodo d'angolo (foto di cantiere)

Dal punto di vista compositivo, tipologico e linguistico, il complesso architettonico può essere ricondotto con chiarezza all'ambito del Brutalismo, corrente affermata nel secondo dopoguerra e caratterizzata dall'impiego estensivo del cemento armato, frequentemente lasciato a facciavista quale materiale espressivo primario. In coerenza con i principi del *béton brut* teorizzati in ambito franco-anglosassone, la materia strutturale è assunta come elemento generatore della forma architettonica: le superfici non occultano il processo costruttivo, ma ne rendono manifesta la rudezza, la tessitura e la plasticità, evidenziando il rapporto diretto tra struttura, spazio e involucro.

Le membrature architettoniche si configurano attraverso volumi fortemente accentuati e massivi, nei quali l'espressione plastica del cemento armato concorre a definire un'immagine di marcato vigore strutturale. In tale visione, l'istanza estetica e il materiale grezzo coincidono, dando luogo a un linguaggio che enfatizza il carattere monumentale dell'architettura e la sua dimensione tettonica, in linea con la matrice etica e funzionalista del Brutalismo.

Nodo d'angolo attuale tra le vie Roberto Ferruzzi e Stefano Gradi

Nella composizione delle facciate e nella complessità volumetrica, la scansione lineare delle fasce orizzontali dei pannelli di rivestimento è intenzionalmente contrastata dall'inserimento di elementi corrugati a sviluppo verticale, sottolineando le diverse funzioni contenute ed introducono una tensione direzionale opponendosi alla prevalente orizzontalità dell'involucro. Questo dialogo tra direzioni ortogonali contribuisce a dinamizzare la percezione del prospetto e a rafforzare la lettura stratificata della massa edilizia.

Le sagome irregolari e frastagliate dei volumi concorrono alla costruzione di un campo percettivo graduale, nel quale l'organismo architettonico tende a scomporsi e a rarefarsi progressivamente verso l'alto, instaurando un rapporto di tipo ascensionale tra la materia costruita e il cielo. Tale dispositivo compositivo accentua la dimensione espressiva dell'architettura e ne amplifica la presenza nel contesto urbano.

Un elemento di particolare interesse emerge dall'analisi delle immagini di cantiere, nelle quali l'edificio si presenta nella sua fase strutturale primaria, privo di alcuni elementi di tamponamento e delle superfici vetrate. In questa condizione, la forza espressiva del linguaggio brutalista appare più netta e incisiva, poiché affidata esclusivamente alla purezza volumetrica e alla rudezza materica del cemento armato. La successiva introduzione delle chiusure trasparenti e degli elementi di completamento ha attenuato tale tensione espressiva, contribuendo a una parziale normalizzazione dell'immagine architettonica, che risulta meno radicale rispetto alla potenza originaria dei volumi strutturali allo stato grezzo.

Nell'affrontare il necessario processo di rifunzionalizzazione e ristrutturazione del complesso edilizio, l'intervento è chiamato a integrare, in una prospettiva di breve-medio periodo, strategie di efficientamento energetico e di riduzione delle emissioni, mediante l'adozione di sistemi da fonti rinnovabili, quali il fotovoltaico, e il miglioramento delle prestazioni dell'involucro attraverso la sostituzione degli infissi. In tale quadro, il recupero della concezione originaria dell'opera può assumere il ruolo di principio ordinatore e matrice compositiva del progetto. I volumi che compongono l'organismo edilizio, così come le fasce orizzontali che ne scandiscono l'involucro mediante slittamenti compositivi suggeriscono un'azione progettuale volta a intensificare il gioco di chiaroscuro tra pieni e vuoti, tra superfici e aggetti, restituendo centralità alla dimensione materica e plastica della costruzione.

La luce, intercettata e modulata dalle sporgenze, diviene così strumento di riscrittura critica dell'architettura, capace di rivelarne la profondità tettonica e la stratificazione formale.

A rafforzare questa visione concorre, la presenza consolidata del verde che nel tempo ha strutturato i viali e i giardini circostanti, stabilendo un contrappunto naturale alla massa costruita. Si tratta di un elemento paesaggistico che, nel caso specifico del complesso INAIL, può essere reinterpretato non come semplice contesto, ma come componente integrata del nuovo progetto, capace di penetrare e dialogare con l'architettura, ristabilendo una continuità sensibile tra edificio e suolo, tra materia artificiale e crescita naturale.

In questa riconciliazione tra costruito e paesaggio risiede la possibilità di una nuova misura del tempo dell'edificio, sospesa tra memoria e trasformazione.

Bibliografia:

- De Guttry Irene, Guida di Roma moderna dal 1870 ad oggi, De Luca Roma, 2001
- Rossi Piero Ostilio, Roma. Guida all'architettura moderna 1909-2011 (IV ed.), Laterza, Roma-Bari, 2012
- Gaia Remiddi ed altri, Il moderno attraverso Roma, ed. Groma, 2000
- Antonella Bonavita, Antonella Greco, Gaia Remiddi, Paola Ferri, 200 architetture scelte Palombi Editori 2000
- Lorenzo Monardo, Stefania Glori, Luigi Galli, Alessandro Palmieri, Studio urbano per un migliore Habitat, Stedi S.r.l.
- Lorenzo Monardo, Qualità ambientale sostenibile. Virtualità spaziale e paradigmi estetici delle reti di trasporto, Edizioni Kappa 2003
- Lorenzo Monardo, Architetture infrastrutturali per la mobilità nella pianificazione sostenibile del territorio, Edizioni Kappa 2004
- Archivio fotografico e documentale INAIL

Biografia dell'autrice

Maria Paola Pagliari - architetto presso la CTE - Consulenza Tecnica per l'Edilizia dell'INAIL si occupa degli aspetti architettonici e strutturali negli edifici direzionali soprattutto sul tema dello studio, recupero e restauro di edifici storici e moderni di proprietà dell'Istituto.

È tra i soci fondatori e vicepresidente dell'associazione del CSSM - Centro studi sul moderno che promuove la conoscenza e la valorizzazione dell'architettura moderna e contemporanea, contribuendo alla formazione di una cultura progettuale sul patrimonio architettonico e del paesaggio con la diffusione della conoscenza sulla trasformazione della città.

Si è occupata nell'OSMAR, Osservatorio sul moderno a Roma dell'ArchiDiAP – Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma, per lo studio delle opere dell'architettura moderna romana pubblicando saggi su architetti, edifici e la città.

Ha lavorato all'ICE - Istituto nazionale per il Commercio Estero con un'esperienza ventennale in exhibit design per l'immagine nazionale ed istituzionale volta alla promozione delle aziende italiane all'estero.

Redazione del 10 novembre 2025

note

¹ Lorenzo Monardo (Catanzaro, 1929 – Roma, 2018) si laurea in Architettura presso la Sapienza Università di Roma nel 1951. A partire dai primi anni Cinquanta avvia una lunga e articolata attività professionale, sviluppatasi in modo continuativo fino al 2018, operando nei settori della progettazione architettonica e urbanistica con un approccio metodologico rigoroso e interdisciplinare.

La sua produzione progettuale si caratterizza per una solida impostazione tecnico-compositiva, fondata sulla chiarezza dell'impianto geometrico, sul controllo morfologico degli organismi edilizi e su un linguaggio architettonico che rielabora criticamente i principi dell'architettura razionalista e organica, declinandoli in relazione alle condizioni funzionali, strutturali e urbane dei contesti di intervento.

Gli esordi professionali si collocano nell'ambito del quartiere EUR a Roma, dove Monardo interviene sulla torre piezometrica nota come Il Fungo, originariamente realizzata come serbatoio per acqua non potabile. Il progetto di riqualificazione funzionale prevede l'inserimento di un ristorante panoramico in sommità e di un bar al livello di base, trasformando un'infrastruttura tecnica in un dispositivo architettonico polifunzionale e simbolico, capace di dialogare con il paesaggio urbano e con l'impianto monumentale del quartiere.

Accanto alla progettazione di numerosi complessi residenziali in diversi ambiti urbani della città di Roma, Monardo è autore di un articolato intervento direzionale nel Centro Direzionale di Napoli, costituito da un sistema integrato di cinque edifici. Parallelamente sviluppa un'intensa attività progettuale nei settori dell'edilizia alberghiera, scolastica, industriale, commerciale e religiosa, affrontando programmi funzionali diversificati con coerenza metodologica e attenzione alle relazioni tra organismo edilizio, struttura e spazio urbano.

Nell'ambito dell'architettura religiosa si segnala il progetto del Santuario di Nostra Signora di Fatima a San Vittorino, concepito come un volume unitario a forte valenza simbolica, assimilabile a una grande struttura tensiva che si estende sopra l'assemblea dei fedeli e si eleva verticalmente, in esplicito riferimento archetipico alla tenda biblica dell'Arca dell'Alleanza. L'impianto spaziale integra valori simbolici e soluzioni tecnico-costruttive in una sintesi di carattere espressivo e liturgico.

Sul piano urbanistico, Monardo è autore del Piano Particolareggiato per la zona turistico-residenziale di Soverato, nonché di numerosi strumenti di pianificazione e progetti di espansione urbana per il Comune di Roma, tra cui gli interventi di Fonte Meravigliosa, di Casal de' Pazzi, Ponte di Nona, Casale Montarelli, Casale dell'Ovile e Mistica. Tali esperienze attestano un interesse costante per le problematiche insediative, infrastrutturali e di organizzazione del territorio, affrontate attraverso soluzioni urbanistiche basate sulla gerarchizzazione degli spazi, sull'integrazione tra residenza, servizi e infrastrutture e sul controllo della crescita urbana.

In ambito accademico, presso la Facoltà di Architettura "Valle Giulia" della Sapienza Università di Roma, svolge attività didattica continuativa ricoprendo la cattedra di Topografia, di Pianificazione Territoriale e, a partire dal 2001, di Pianificazione delle Infrastrutture e Teoria dell'Urbanistica, contribuendo in modo significativo alla formazione di generazioni di architetti e urbanisti e allo sviluppo del dibattito disciplinare.

² La Belisario S.p.A. costituisce una realtà storicizzata nel settore delle costruzioni con sede a Roma, operativa a partire dal 1941. L'impresa ha svolto prevalentemente attività nel campo dell'edilizia residenziale e non residenziale, operando come società di costruzioni di media dimensione, caratterizzata da una gestione diretta delle maestranze e dei mezzi d'opera. Nel corso della propria attività ha realizzato interventi di significativa consistenza, assumendo il ruolo di general contractor in cantieri di rilevante complessità tecnica, tra cui insediamenti residenziali nell'area dell'EUR. Tra gli anni Settanta e Ottanta la società è stata impegnata nella realizzazione di grandi complessi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata, tra cui l'intervento di Vigna Murata, nonché nella costruzione della sede INAIL all'EUR, contribuendo in modo significativo allo sviluppo edilizio e infrastrutturale di tali ambiti urbani.

³ Il Piano si è basato sull'assegnazione delle aree a consorzi come La Fonte Meravigliosa, Solidarietà Sociale (denominato poi Prato Smeraldo) e Statistica 2000.

⁴ Per quanto attiene al comparto di Prato Smeraldo, l'impostazione progettuale dell'architetto Gianfranco Moneta è stata orientata alla risoluzione del tema dell'immagine urbana attraverso una chiara strategia morfologica. L'insediamento è concepito secondo un segno continuo di matrice circolare, esplicito riferimento ai modelli della città storica fortificata di impianto medievale, configurandosi come organismo urbano unitario e riconoscibile, in netta opposizione alla frammentazione della città diffusa priva di forma.

Tale configurazione determina un rapporto spaziale introverso rispetto al contesto circostante, ulteriormente enfatizzato dalla tipologia edilizia a gradoni, resa possibile dalla collocazione dell'intervento su un rilievo collinare e funzionale alla costruzione di un profilo urbano compatto e continuo. Sul fronte orientale, l'impianto edilizio si articola in volumi di minore altezza e diversa tipologia al fine di garantire la tutela del paesaggio urbano e visivo in relazione al sistema storico-ambientale dell'Appia Antica.

Il sistema degli spazi pubblici culmina nella piazza centrale, anch'essa concepita come spazio urbano chiuso; la sua permeabilità urbana è definita da un numero limitato di assi di attraversamento veicolare e pedonale e dalla presenza dei portici, che mediano il rapporto tra spazio collettivo, tessuto edificato e giardini.